

Welche Lust, Bergsteiger zu sein!

Nun sind sie wieder angebrochen, jene herrlichen Sommerwochen, da es so schwerfällt, im Flachland arbeiten zu müssen. Es locken, wenn's klar ist, schon auf dem Weg zur Arbeit die Gipfel – den Berner die Jungfrau, Glärnisch und Tödi den Zürcher; nur der Basler hat's besser. Dem geht es wie Zürchern und Bernern im Winternebel, wenn auf Üetliberg und Gurten die Sonne scheint: Man weiß, daß es anderswo so schön wäre, wird aber zumindest nicht jedesmal daran erinnert, wenn der Blick durchs Fenster schweift. – Also: Sie ist wieder da, die schöne Zeit, da die Berge locken. Man sollte sich verlocken lassen, sooft es geht, wann immer man es richten kann! Es braucht ja nicht gleich die Eiger- oder Matterhorn-Nordwand zu sein, auch eine Sonntagswanderung auf markierten Voralpenwegen ist ein Genuß und heilsam für Nerven, Herz und Zirkulation. Und wer nie in trautem Kreise seine Füße in Bachwasser gekühlt und zugleich seine Würst-

chen am Feuer gebraten hat, der weiß nicht, wie belebend eine Wanderung fürs Familienleben sein kann. Wer einmal entdeckt hat, wie leicht sich markierten Wanderwegen folgt, der wird sich alsbald auch nicht mehr scheuen, sich über eine weglose Alp und vielleicht gar über Hangschutt zu einem Paß vorzuwagen. Da kann es dann leicht geschehen, daß er mit der Zeit einen ersten, leichten Gipfel erklimmt. Nachher locken ihn die Berge erst recht. Und wer gar eine Fels- oder Eiswand durchklettert oder sich in der Sitzschlinge abgeseilt hat, der weiß erst, welche Lust es ist, Bergsteiger zu sein. Aber: man muß einmal damit beginnen! Auf Wanderwegen am besten. Dann sind die Gipfel in jeder Beziehung nicht mehr fern. – Als Ansporn veröffentlichen wir heute Bergaufnahmen von Herbert Maeder. Wer sich davon nicht verlockt fühlt, der geht am besten auch noch sonntags zur Arbeit. Er hat's nicht besser verdient.
Die Redaktion

Warum nicht einmal die Nacht vom Samstag zum Sonntag mitsamt der Familie in einer SAC-Hütte verbringen? Es hat deren viele, und zu den meisten führen Wege, die auch ein vorschulpflüchtiger Sproß noch meistert. Sinn für Hüttenromantik hat er in diesem Alter mindestens ebensoviel wie sein Vater. Unterwegs oder auf nahegelegenen Alp-

weiden gibt es Wunder über Wunder an Blumen zu bestaunen. Und wer weiß, vielleicht pfeift auf dem Grat gar eine Gemse oder auf der Weide ein Murmeltier. – Jawohl, warum nicht einmal in einer Alpenklubhütte nächtigen? Es braucht ja nicht eine so abgelegene wie das Rifugio Sasc Furä am Fuße der Badiile-Kante im Bergell (Bild) zu sein.

Viele haben Angst, sie könnten sich verirren, obwohl ein Netz von markierten, herrlichen Wanderwegen die Voralpen durchzieht. Und was macht es auch aus, wenn man einmal zu einem andern Gasthaus, zu einer andern Bahnstation gelangt, als man sich vorgenommen hat? Improvisation gehört ja mit zum Wandern! Übrigens beginnt schon in den Voralpen, z. B. auf dem Weg zum Seealpsee (im Säntisgebiet, Bild rechts oben), die Schule des Bergsteigens: Man lernt richtig gehen, die Zeit einteilen (nur nicht „jufeln“ wollen!), man merkt, daß Halbschuhe nicht eben das richtige Schuhwerk sind, und man lernt auch Gefahren erkennen. Nach etwelcher Übung kann man schon Wanderungen im pfadlosen Gebiet versuchen, Geröllhalden hinauf zu Furken und über Alpen-

weiden hinab ins nächste Tal. Schließlich wird man sich sogar an einen leichten Dreitausender heranwagen wie der Alpinist auf der Aufnahme rechts unten: Von der Sardonahütte zuhinterst im Calfeisental steigt er durch Steilhänge und über verweterte Grate und doch lohnenden Tristelhorn zu (im Hintergrund der Piz Sardon). Die alpine Schwierigkeiten dieser Tour sind gering, doch man weiß hier bereits in der Hochgebirgsregion, die gute Ausrüstung und Bergerfahrung erfordert. Letztere hat vielleicht der Götti...

Aufnahmen Herbert Maeder

Abseilwand am Scherenspitz (Säntis).

Ziege am Bach (im Tavetsch).

Biwackzelt im ersten Morgenlicht (Großes Furkahorn).

Jeden Bergsteiger erfaßt bei solchen Anblicken die Lebenslust. Herbert Maeder und sein Freund haben übrigens einzig dazu auf dem bekannten Panorama-

gipfel an der Furka biwackiert, um das Werden und Vergehen eines Tages zu erleben. Zur Dämmerzeit sind ja sonst Bergsteiger meist nicht auf Gipfeln.

Welche Lust, Bergsteiger zu sein!

Über kahle Moränen führt der Weg von Zinal zur Mountet-Hütte, dem Ausgangspunkt für die Besteigung des Zinal-Rotorns über den klassischen Nordgrat. ▽

▲ 'Schönster Firngrat der Alpen' wurde der Biancograt am Piz Bernina schon oft genannt. Bei guten Verhältnissen ist der Aufstieg über diesen Grat wirklich die hochalpine Genußtour.

Zünftigen Alpinisten sind die Freuden vorbehalten, wie sie das Titelbild und die Aufnahmen dieser Seiten zeigen. Was Uneingeweihten wie Schwerarbeit anmutet, die Kletterei der Dame auf der Umschlagseite zum Beispiel, ist in Wirklichkeit dem geübten Bergsteiger ein wahrer Genuß. Es wird denn in lotrechten Felsen auch mehr um des Kletterns willen herumgeklettert, als um auf diese Weise auf irgendeinen Gipfel zu kommen (auf den führt meist eine bequemere Route). Den Genuß, den die hochalpinen Touren zu bieten haben, kann nur verstehen, wer sich selber schon an

hohen Drei- und an Viertausendern überwunden hat. Das Erlebnis wird ihm, so er ein Bergsteiger ist, immer und

Bild rechts außen: Abseilen in den Kastanienwald führt hier Herbert Maeder vor. Als er die 'Denti della Vecchia', die bizarren Felszacken über Villa Luganese, sah, hielt es ihn nicht mehr auf dem ausgetretenen Pfad. Wer sich aufs Abseilen versteht, findet übrigens, wenn's sein muß, einen Genuß zwischen Dachlucke und Kellerfenster. Nur ist die Abseilerei in den Bergen natürlich unvergleichlich schöner.

Eine Firn- und Eiswand von unübertrefflicher Schönheit ist die Nordostwand der Lenzspitze hoch über Saas-Fee. Von der Mischabel-Hütte aus steigt man über den Bergschlund in sie ein. Nur die Frontzacken der Steigeisen greifen ins kaum überschneite harte Eis. Der Führende hackt sich einen Standplatz aus und sichert mit Eishaken oder Eisschrauben. Aufnahmen Herbert Maeder

▲ Luftige Kletterei in der Zentralschweiz bietet der überhängende Gipfelkopf des Pucher im Windgällenmassiv. Er wird durch einen verlockenden Stemmkanin erreicht.

